

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI MAGISTR LARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563953>

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК В ТАШКЕНТЕ.

Усманов Мурадхан

докт. арх. наук,

и.о.профессора ТАСУ/КИУТ

Толипова Сафура, магистрант КИУТ

muradhan52@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к проектированию улично-дорожной сети и транспортных развязок города Ташкента в условиях интенсивного роста численности населения и увеличения транспортного потока. Особое внимание уделено сохранению культурного наследия — махаллей, и необходимости организации внутри них парковочных зон, особенно около мечетей и общественных центров.

Ключевые слова: Ташкент; транспортная система; улично-дорожная сеть; транспортные развязки; махалля; парковки; общественный транспорт; пешеходные зоны,

Введение. Стремительный рост населения Ташкента, увеличение количества автомобилей и расширение городской территории требуют пересмотра подходов к проектированию улично-дорожной сети и транспортных развязок. В условиях высокой транспортной нагрузки становится актуальным внедрение современных, устойчивых и человеко-ориентированных решений, направленных на оптимизацию движения, снижение пробок и повышение уровня безопасности. Особое значение приобретают развитие общественного транспорта, создание удобных условий для пешеходов и велосипедистов, а также сохранение традиционной структуры махаллей, которые являются важной частью культурного наследия города.

Основная часть. Развитие транспортной системы должно сопровождаться рациональным размещением рабочих мест и сервисных объектов не только в центре, но и на окраинах Ташкента, что позволит сократить ежедневные миграционные потоки и снизить нагрузку на магистрали. Интеграция интеллектуальных систем управления движением, создание парковочных зон и повышение транспортной доступности способствуют формированию устойчивой и комфортной городской среды. В связи с этим исследование современных подходов к проектированию улиц и развязок Ташкента является важным шагом к обеспечению эффективного функционирования транспортной системы агломерации.

Возникает необходимость выявления перегруженных участков, конфликтных точек на магистралях, недостаточной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, в целом - определения возможностей оптимизации транспортной сети и улучшения безопасности.

Внедрение многоуровневых развязок, выделенных полос для общественного транспорта, пешеходных и велосипедных маршрутов позволит

снизить нагрузку на дороги, повысить эффективность движения и создать комфортную городскую среду, сохраняя при этом историческую структуру махаллей.

Проанализированы проблемы перегруженности магистралей, несбалансированность транспортных потоков и недостаточная пропускная способность существующих развязок. Большое значение приобретает учет международных практик интеграции пешеходных зон, велосипедных маршрутов, различные варианты выделения полос для общественного транспорта и интеллектуальных систем управления движением. На основе этого анализа предполагается разработка рекомендации по снижению пробок, улучшению безопасности и мобильности, оптимизации парковок и развитию рабочих и сервисных зон на окраинах города. Результаты исследования будут способствовать более устойчивому развитию при планировании транспортной системы Ташкента, обеспечивающей комфорт и безопасность жителей.

Анализ состояния транспортной системы Ташкента показывает, что ключевые проблемы связаны с быстрым ростом численности населения, увеличением количества личных автомобилей и дисбалансом между развитием центральных и периферийных районов. Несмотря на периодические расширения дорог и строительство новых развязок, эти меры дают краткосрочный эффект, так как транспортная нагрузка продолжает расти. Особое значение имеет сохранение структуры махаллей, которые традиционно формируют уникальную городскую ткань.

Уличная сеть в махаллях узкая, что делает невозможным крупное дорожное строительство, но при этом обеспечивает удобные короткие маршруты для местных жителей. Однако отсутствие организованных парковок внутри махаллей приводит к хаотичному размещению автомобилей и блокировке проездов, особенно возле мечетей во время молитвы.

Заключение. Рассмотрение международного опыта — таких стран, как Нидерланды, Сингапур, Турция, Южная Корея — показывает, что устойчивые транспортные системы строятся вокруг приоритета для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Применение этих принципов в Ташкенте будет способствовать увеличению приоритетности общественного транспорта, снижению пробок и улучшению качества городской среды.

Важным направлением является перераспределение рабочих мест и сервисов: чрезмерная концентрация учреждений в центре создаёт ежедневную миграцию жителей из окраин в центр. Создание рабочих зон и бизнес-кластеров на периферии позволит снять нагрузку с транспортных артерий и уменьшить зависимость от центральных районов. Кроме того, внедрение интеллектуальных систем управления движением, адаптивных светофоров и цифровых инструментов мониторинга трафика является необходимым шагом к эффективному регулированию транспортных потоков. Эти системы показали высокую эффективность во многих крупных городах и агломерациях по всему миру и могут быть адаптированы с учетом региональных специфик городов Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Крепкогорский В.В. Организация и безопасность дорожного движения. — Москва: Транспорт, 2018.
2. Ключев В.В. Автомобильные дороги и организация движения. — Москва: Инфра-М, 2020.
3. Холматов А., Юлдашев Х. Avtomobil yo‘llari va harakatni tashkil etish. — Toshkent: TMI nashriyoti, 2019.

4. Абдурахимов О. “Проблемы загруженности улиц во время намаза около мечетей и пути решения” // Journal of Urban Studies, 2020.

5. Karimov B. “Transport oqimlarini boshqarishning zamonaviy usullari” // Uzbek Journal of Transport, 2023.